

EDUCAȚIA ÎNTRE LIBERTATE DE CONȘTIINȚĂ ȘI DIRECTIVITATE

Lect. univ. dr. Maria BELEA

*Facultatea de Litere,
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord Baia Mare
maria.belea@ssuta.utcluj.ro*

ABSTRACT: Education between Freedom of Conscience and Directiveness.

The present work is a reflection on the dialectical dimensions of the educational process, aiming to analyze both the tensions between authority and freedom (of conscience and thought), between preserving and experiencing one's own ideas, between personal expectations and social expectations, as well as deepening the dynamic relationship between unconscious education and conscious education, between education as a sense of one's own being and formation for its purpose. All these aspects demonstrate the importance of communication in the educational relationship, taking into account both the modeling role of the educator and the fact that the human being is called to form his mature personality.

Keywords: *education, dialectical dimension, educational styles, freedom of conscience, motivation.*

Întregul proces educațional și relațional se află într-un echilibru delicat între libertatea de conștiință, care vizează dezvoltarea autonomiei și gândirii critice a elevului, și directivitate, care implică ghidarea și transmiterea unor cunoștințe și valori prestabilite, cu scopul de a forma indivizi capabili să gândească pentru ei înșiși, dar și să se integreze în societate, respectând norme și asumându-și responsabilități.

Educația reprezintă o prioritate pentru orice societate emancipată din punct de vedere material, social și spiritual, dar și o problemă practică, socială, actuală și permanentă, un instrument indispensabil pentru atingerea idealurilor de pace, libertate și dreptate socială ale unei națiuni. Acest deziderat trebuie sprijinit de părinți și profesori, care îl pot ajuta pe

copil și tânăr, cu tact și blândețe, să acumuleze informații, cunoștințe, dar și să evite numeroase evenimente neplăcute care îl pot marca mai târziu în viață. Un copil educat corespunzător este un câștig pentru societate, iar educația acestuia se concretizează atât acasă, cât și în instituțiile de învățământ. Scopul educației este de a pregăti copilul pentru viață, pentru viitorul său, pentru lumea în care va trăi, astfel încât să poată gestiona situațiile problematice, conflictuale, dar, în același timp, să-și păstreze dragostea pentru adevăr, devenind astfel mult mai echilibrat și mai puternic¹, ajutându-i astfel să devină adulții responsabili de mâine.

Nu doar părinții sau profesorii sunt responsabili de educația copiilor și tinerilor, ci și elevii. Mulți părinți încearcă să-și crească copiii după propriile reguli și metode, dar greșesc experimentând regulile pe ei. La rândul lor, părinții au și ei nevoie de educație pentru a-și crește copiii².

Școala sporește încrederea oamenilor și ne învață să legăm și să menținem prietenii, ne ajută să învățăm cum să lucrăm împreună ca o echipă, acesta fiind fundamentul principal al oricărei societăți de succes. Fără școală, cunoștințele nu s-ar putea răspândi la fel de repede, iar accesul nostru la idei și oameni noi ar putea fi ușor îngreunat. O lume fără școală ar crea dificultăți și ar împiedica dispersarea creșterii economice, a toleranței și aprecierii semenilor noștri³.

În acest proces complex de învățare și dezvoltare, educatorul are un rol intermediar, este o „punte de trecere”, care trebuie să aibă constanță, statornicie, soliditate, autenticitate și, mai ales, maturitate, chibzuință. Relația educațională presupune învățarea unor abilități, transmiterea de conținuturi, pe de o parte, și afectivitate, pe de altă parte. Din acest punct de vedere, dimensiunile educaționale pot lua trei forme: de control, emoționale și autentice. Această ultimă dimensiune este cea care poate fi dezvoltată și în contextele educaționale mai complexe și dificile, dar este și cea care necesită cel mai mare efort, din punct de vedere uman⁴.

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Valences of Education”, în Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities, 15-16 August 2021, Princeton, NJ, United States of America, p. 190. DOI: 10.5281/zenodo.5507180.

2 *Ibidem*, pp. 190-191.

3 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Current Values of Education and Culture”, în Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities, 15-16 August 2021, Princeton, NJ, United States of America, p. 88. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.

4 Zbigniew Formella, *L'educatore maturo nella comunicazione relazionale*, Roma, ARACNE Editrice, 2009, p. 10.

În continuare, ne vom concentra asupra dimensiunii dialectice a procesului educațional, care caracterizează felul de a comunica într-o relație educator-educat și care prinde contur în funcție de contextul în care se desfășoară dialogul.

Categoriile dialectice ale procesului educațional

Procesul educațional presupune mai multe categorii dialectice, așa cum Herbert Franta, citându-l pe Xochellis (1974), evidențiază:

- a) Prima categorie este dată de tensiunea dintre „autoritate” și „libertate” în educație. Pe de o parte, nu există o educație eficientă dacă nu există acceptarea unei forme de autoritate din partea celui care învață (fie că este vorba despre un educator, un grup sau o comunitate), iar pe de altă parte, persoanele dobândesc un grad de autonomie și de libertate, doar dacă iau decizii și acționează în deplină libertate de conștiință.

Aceste „puteri modelatoare” externe se vor intersecta cu o altă „putere modelatoare internă” – cea a libertății individului, care poate accepta sau poate respinge influențele educative. Este necesar ca, de la bun început, să se acorde prioritate influențelor de mediu, care vin din afară în sprijinul puterilor modelatoare interne, permițându-le dispozițiilor naturale existente, dar și organelor fizice și mentale să se formeze și să furnizeze materia formatoare cea mai potrivită⁵.

- b) A doua dimensiune dialectică face referire la capacitatea celui care învață de a fi educat, dimensiune ce aduce în discuție condițiile necesare pentru o educație reușită, și anume: factorii biologici și ambientali, precum și relația dintre prerechizitele neurobiologice (precum autoregalarea comportamentală și emoțională, motivația, învățarea, înțelegerea, atenția, maturitatea emoțională etc.) și conținuturile învățării. Rolul educatorului, în acest caz, este de a evidenția resursele persoanelor și de a le ajuta să-și creeze un proiect educativ și formativ personal.
- c) A treia componentă dialectică a procesului educațional este aceea de „a păstra”/„a menține”, pe de o parte, și de a „încerca”, pe de

5 Edith Stein, *Les fondements de l'éducation féminine*, în „Femme”, p. 91, p. 98, apud. Éric de Rus, *Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării. Pentru o antropologie a interiorității*, București, Spandugino, 2016, p. 80.

altă parte. În primul caz, tânărul depinde îndeosebi de contextul educațional, cu precădere de cel familial și nu se deschide spre alte posibilități, în al doilea caz, tânărul este liber să relaționeze și să se deschidă către diferite contexte de viață pentru a putea experimenta propriile idei⁶. Această deschidere presupune, de altfel, un act de curaj, care apare ca o structură psihică complexă, ce îi determină pe elevi să acționeze proactiv⁷.

- d) O altă categorie dialectică se referă la dinamica dintre „așteptările personale” și „așteptările sociale”. Dacă persoanele implicate în dinamica relațională sunt mai degrabă dependente de așteptările sociale și de părerile celorlalți despre el, acestea vor tinde să renunțe la interesele proprii, să se conformeze regulilor, sacrificând propriile interese personale și comunicarea spontană⁸.

Modul în care profesorii se raportează la elevi (clasificându-i drept introvertiți-sensibili, extrovertiți, răi, buni, primii sau ultimii din clasă) influențează comunicarea și relația cu aceștia, precum și modalitățile de intervenție pe care profesorii le folosesc în activitatea lor didactică. De asemenea, acuratețea imaginii pe care profesorul și-o formează despre elev este legată, din punct de vedere procedural, de selectarea datelor informaționale disponibile și de modul de respectare a regulilor de către aceștia, deducând astfel diferențele individuale între elevi (cum ar fi: cunoștințe prealabile, stiluri de învățare, interese, nevoi emoționale, ritmul de asimilare a cunoștințelor)⁹.

- e) Ultima categorie dialectică face referire la extinderea procesului interpersonal, care poate fi interpretat drept un raport între educator și educat sau ca un raport între diferite subgrupuri sociale: educatori/elevi/studenti etc.¹⁰

Aceste categorii dialectice pun în lumină diferite tipuri de relații educaționale, lăsând deschisă posibilitatea de a interpreta modalitățile,

6 Herbert Franta, *Atteggiamenti dell'educatore. Teoria e training per la prassi educativa*, Roma, LAS, 1988, p. 20.

7 Herbert Franta, Anna Rita Colasanti, *L'arte dell'incoraggiamento. Insegnamento e personalità degli allievi*, Roma, Carocci, 1991.

8 Zbigniew Formella, *L'educatore maturo ...*, 2009, p. 55.

9 Herbert Franta, Anna Rita Colasanti, *L'arte dell'incoraggiamento ...*, 1991.

10 Zbigniew Formella, *L'educatore maturo ...*, 2009, p. 55.

timpii și măsura în care trebuie să se desfășoare procesul educațional, astfel încât tânărul să fie însoțit pe calea autonomiei și maturității sale¹¹.

Stilurile educaționale

Comportamentele educaționale, pe care educatorul le implementează, au dimensiuni diferite. Herbert Franta, continuatorul activității pedagogice a lui Don Bosco, plecând de la contribuțiile pedagogice ale lui Jean-Jacques Rousseau, a sintetizat comportamentele educatorului în trei dimensiuni, și anume: dimensiunea Control, dimensiunea Emoțională și dimensiunea Congruență-Transparență-Autenticitate. În continuare, vom vedea în ce fel o dimensiune se diferențiază de alta în baza comportamentului observat.

a) Dimensiunea Controlului

Relația dintre educator și educat este văzută sub aspectul limitelor de competență. În funcție de felul în care este exercitat controlul din partea educatorului, vor exista trei tipuri diferite de comportamente, care pleacă de la un control maxim, autoritar, la o lipsă de control (*laissez-faire*). Comportamentul adecvat în procesul educațional este cel democratic (participativ). Comportamentul autoritar sau dominant al educatorului se caracterizează printr-un control al comportamentelor ce nu respectă normele, prin forme de pedeapsă sau confruntare, pretinzând recunoașterea propriei superiorități, fără însă a arăta nimic despre sine. Prin urmare, aceste tipuri de comportament structurează un stil de comunicare interpersonală în jurul principiului de superioritate/inferioritate, educatorul ascunzându-se în spatele unui rol instituțional fără să aibă un raport constructiv cu elevul/studentul¹².

Conducerea autoritară se exprimă printr-un control dominant și represiv, care împiedică atât interacțiunea continuă, cât și formarea personalității elevilor, exercitând o influență negativă și uneori stimulând comportamente agresive în rândul acestora. Aceasta nu înseamnă că în alte cazuri acest tip de comportament autoritar nu este necesar și eficient, cum ar fi în situațiile de urgență, unde intervențiile directive pot evita situații periculoase¹³.

11 Herbert Franta, *Atteggiamenti dell'educatore ...*, 1988, pp. 20-23.

12 *Ibidem*, pp. 48-49.

13 Zbigniew Formella, *L'educatore maturo ...*, 2009, p. 58.

Stilul educațional hiper-permisiv (*laissez-faire*) se bazează pe creșterea spontană și autonomă a elevului, generând în cazul acestuia din urmă un sentiment de insecuritate emoțională, deseori neconștientizat, fapt ce reprezintă un factor de risc pentru integrarea școlară și socială. Referitor la acest stil educațional, Herbert Franța consideră că nu este posibil să se stabilească un climat relațional permisiv, lipsit de norme, în interiorul căruia, educatul poate să se simtă liber să folosească propriile capacități de autoreglare pentru a atinge obiectivele personale, dat fiind faptul că libertatea proprie se termină acolo unde începe libertatea celorlalți și dacă nu am avea limite nu am putea recunoaște limitele persoanelor din jurul nostru¹⁴. În cazul preadolescenților și adolescenților, stilul permisiv este puțin probabil să fie unul funcțional, deoarece există riscul de a nu încuraja responsabilitatea și autonomia, ci de a favoriza apariția unor situații haotice¹⁵.

Stilul educațional democratic, în care educatorul desfășoară un rol de conducere proactiv, astfel încât să promoveze participarea la activități, să orienteze conținuturile către aspectele vieții, dar în același timp să aibă în vedere menținerea disciplinei, prin intervenții punctuale și să construiască împreună cu ceilalți obiectivele care se doresc a fi realizate, contribuind astfel la dezvoltarea autonomiei și responsabilității fiecăruia¹⁶.

Este nevoie, așadar, de asigurarea unui echilibru psihologic între „internalitate” și „externalitate”, între dezvoltare personală și respectarea ordinii și a regulilor, între autonomie, respect de sine și inițiativă personală și asumarea rolului formativ al autorității externe.

b) Dimensiunea Emoțională

În contextul educațional, tinerii percep faptul cum sunt evaluați, din punct de vedere al aprecierii și valorii, experimentând cum să răspundă nevoii de apropiere, apartenență și suport. Când tinerii se simt valorizați, din punct de vedere socio-emoțional, se simt stimulați și ajutați să construiască relații interpersonale și să-și dezvolte propria personalitate¹⁷.

Desigur că există și bariere în implementarea comportamentului socio-afectiv. De aceea, este important ca tensiunile și conflictele să fie

14 Herbert Franța, *Atteggiamenti dell'educatore ...*, 1988, pp. 52-55.

15 Zbigniew Formella, *L'educatore maturo ...*, 2009, p. 59.

16 Herbert Franța, *Atteggiamenti dell'educatore ...*, 1988, pp. 55-63.

17 *Ibidem*, pp. 75-78.

rezolvate în mod corespunzător, astfel încât să nu distrugă relațiile profesor-elev, ci să contribuie la dezvoltarea lor. Pentru aceasta, este nevoie de acceptare necondiționată, în loc de refuz, de apreciere-respect, în loc de dispreț-devalorizare, de amabilitate-prietenie, în loc de nepolitețe și lipsă de respect, de optimism, în loc de pesimism. Un bun educator are resurse precum: obiectivitate și generozitate, toleranță, delicatețe, modestie empatică, cordialitate, compasiune, afecțiune și veselie etc.¹⁸

Educatorul, acționând într-un mod afectuos și sincer, facilitează un climat socio-emoțional senin cu elevii și contribuie la stabilirea unei relații de încredere. Participarea activă, în loc de participarea pasivă, prin utilizarea unor comportamente prosociale și de cooperare, va contribui, de asemenea, la stabilirea unei relații pozitive. Educatorul are oportunitatea de a transmite sprijin și grijă elevilor săi prin stimularea continuă și constantă a acestora, propunându-le situații de învățare și autonomie¹⁹.

c) *Dimensiunea Congruență-Transparentă-Autenticitate*

Congruența se referă la capacitatea educatorului de a transmite propriile experiențe, de care este conștient, asumându-și responsabilitatea de a le comunica interlocutorului și menținând respectul absolut față de acesta. În această comunicare, pot exista imperfecțiuni și limite, dar ceea ce este important și îl poate convinge cel mai mult pe tânăr este chiar experiența personală a educatorului²⁰.

Transparenta presupune angajamentul educatorului de a face situația educațională cât mai clară posibil, fără teama că aceasta ar putea apărea imperfectă.

Autenticitatea, în schimb, face referire la faptul că educatorul acționează responsabil în susținerea relațiilor și interacțiunilor dintre elevi. Potrivit lui Franta, a fi autentic nu este văzut în sensul existențial al autorealizării prin responsabilitatea exercitată față de ceilalți, ci în transcenderea de sine pentru binele celorlalți²¹. Posibilitatea de a comunica într-un mod congruent, transparent și autentic depinde atât de factori de natură personală (cum ar fi personalitatea educatorului), cât și de factori sociali (cum ar fi contextul socio-cultural în care se desfășoară procesul educațional).

18 Herbert Franta, *Atteggiamenti dell'educatore ...*, 1988, pp. 87-92.

19 *Ibidem*, pp. 94-97.

20 *Ibidem*, p. 98.

21 *Ibidem*, pp. 102-103.

Pentru ca educatorul să aibă o interacțiune autentică și matură cu elevii/studenții, este nevoie ca acesta să aibă capacitatea de a-și cunoaște propriile experiențe și emoții, să aibă încredere (necon condiționată) în ei înșiși și față de ceilalți, să se simtă responsabili față de ei înșiși și față de ceilalți²².

„Cealaltă jumătate a educației”

Dialectica educației poate fi analizată și prin prisma influențelor pe care educatorul le exercită, în mod inconștient, prin intermediul personalității sale asupra persoanei educate. Dacă facem referire la perspectiva lui Jung asupra educației, vom constata că aceasta se concentrează mai degrabă asupra adulților și nu asupra copiilor. Cu toate acestea, întâlnim în psihologia lui Jung sintagma „cealaltă jumătate a educației” pentru a defini „educația inconștientă”, ce acționează prin intermediul personalității educatorului și afectează indirect personalitatea celor care învață. Pe de altă parte, la rândul lor, copiii au un rol activ în „educația inconștientă”, aceștia fiind considerați indivizi autonomi, care diferă de teoria general cunoscută, potrivit căreia copiii sunt dependenți de psihicul părinților²³.

Cercetătorul și psihologul Shiho Main a studiat implicațiile psihologiei lui Jung în procesul educației și asupra relației educator – educat²⁴.

Potrivit lui Jung, până când copilul nu dezvoltă conștiința sinelui, acesta trăiește într-o stare de „participare mistică” (definită ca o „identificare primitivă” sau „identificare inconștientă” cu părinții săi), participare care îl determină pe copil să resimtă conflictele inconștiente ale părinților și să sufere din cauza lor.²⁵

În alte cuvinte, în primii ani ai vieții psihologice a copilului, există o fuziune între psihicul copilului și cel al părinților, prin urmare psihicul copilului este doar potențial prezent, acesta devenind conștient de prezența unui psihic individual, în momentul în care apare conștiința de sine, care

22 *Ibidem*, p. 104 și urm.

23 Liviu Adrian Măgurianu, *Despre «cealaltă jumătate» a educației*, în Rusu Marinela, „Manifestarea și autoreglarea emoțiilor”, Iași, Ars Longa, 2013, p. 130.

24 Main Shiho, *The Other Half of Education: Unconscious education of children*, in *Educational Philosophy and Theory* (2012), 44 (1): 82-95.

25 Main Shiho, *The Other Half of Education: Unconscious education of children*, în vol. „Jung and Education Theory”, edited by Inna Semetsky, Wiley-Blackwell, John Wiley / Sons, Ltd., Publication, 2013.

este marcată de referirea la propria persoană prin pronumele personal „eu”. Începutul independenței copilului sau finalul perioadei de dependență totală față de părinți, poate fi identificat cu vârsta la care apare conștiința de sine, pe care el o consideră între trei și patru ani sau poate chiar mai devreme²⁶. Cu toate acestea, copiii nu sunt dependenți în exclusivitate de psihicul părinților, iar psihicul lor nu este inferior, ci se rezoziționează pe un traseu de dobândire a independenței față de părinți încă de timpuriu. Un copil nu este doar o „anexă”, ci o ființă nouă și individuală, deseori înzestrată cu un caracter, care nu este cătuși de asemănător cu cel al părinților, ba mai mult, câteodată, poate fi „înspăimântător de diferit”²⁷.

Atunci când Jung explică cum are loc dezvoltarea psihicului uman, în paralel cu dezvoltarea minții copilului, face referire la două faze distincte ale psihicului uman, și anume: „prima jumătate a vieții” și „a doua jumătate a vieții”, fiecare dintre ele cu obiective și provocări diferite. Astfel, „prima jumătate a vieții” este un proces natural, inconștient, în care are loc apariția conștiinței de sine și separarea de inconștient, dar și trecerea de la „gândirea arhaică” la „gândirea direcționată”, adaptarea la lumea externă, construirea unei identități sociale și extinderea personalității, în schimb, „a doua jumătate a vieții”, la nivel ontogenetic, este centrată pe interiorizare, pe integrarea inconștientului cu conștiința, a „gândirii arhaice” cu „gândirea direcționată”, dobândită, pentru a se adapta la lumea interioară și a integra personalitatea în scopul dezvoltării culturale²⁸. Aceste sarcini reprezintă modalități de realizare a unei viziuni „obiective” asupra propriei persoane .

Acest lucru este explicat și de faptul că în educarea inconștientă, educatorului îi este imposibil să realizeze educația de unul singur, ci doar educatorul și elevul/studentul pot face educația posibilă împreună. Educatorul și educatul sunt priviți ca o pereche, o unitate, lucrând în parteneriat: ambii, prin prezența lor, dețin un rol indispensabil pentru completarea sarcinilor educaționale. Efectul autoeducației educatorului asupra copiilor, deși inconștientă și indirectă, are o dublă semnificație: pe de o parte, rezolvă complexe din viața interioară a educatorului, pe de altă parte, acționează asupra inconștientului, care este transferat de la o

26 Carl Jung, „Analytical Psychology and Education – Three lectures”, London, Routledge and Kegan Pau, 1936/46, apud Liviu Adrian Măgurianu, op. cit., p. 132.

27 Carl Jung, (1926/46), apud Liviu Adrian Măgurianu, op. cit., p. 132.

28 Liviu Adrian Măgurianu, *Despre «cealaltă jumătate» a educației*, 2013, pp.134-135.

generație la alta. Auto-educația educatorului influențează elevii/studentii într-un mod inconștient și, în același timp, stabilește un țel mai înalt pentru viitoarea dezvoltare a personalității studenților²⁹.

Întrebarea este în ce fel „cealaltă jumătate a educației” sau educația inconștientă are vreun rol în contextul educației conștiente din prezent? Deși nu putem nega faptul că există un parteneriat între educator și educat, unde fiecare își păstrează propriul echilibru dintre inconștient și conștiință și, în același timp, pot fi influențați inconștient unul de prezența celuilalt, educația inconștientă nu poate fi normată, din cauza naturii sale și a rolului educatorului în acest proces inconștient, greu de observat, de evaluat și gestionat³⁰.

Cu toate acestea, chiar dacă s-ar părea inutil din punct de vedere practic, încercarea de a încorpora perspectiva lui Jung în sistemul educațional ar putea oferi idei valoroase pentru educator, contribuind la stabilirea unei relații umane autentice între educator și elev/student. Viziunea lui Jung asupra educației inconștiente ar deveni, astfel, aplicabilă oricărui context educațional, inclusiv grupurilor marginalizate, indiferent de cultură, situație socio-economică sau nevoi speciale³¹.

Pe de altă parte, această perspectivă asupra procesului educațional, îl poate ajuta pe educator să-și îmbunătățească și să-și modeleze constant practicile educaționale, adaptând strategiile didactice la nevoile reale ale elevilor/studentilor.

Educația ca dezvoltare în sensul ființei proprii

O viziune particulară asupra educației persoanei este cea oferită de Edith Stein. Născută într-o familie de evrei, Edith Stein a fost studenta filosofului Edmund Husserl, ea însăși îmbrățișând filosofia și teologia catolică, devenind călugăriță carmelită. Păstrarea identității și a libertății interioare a devenit reperul său valoric în cele mai dramatice experiențe ale istoriei europene din prima jumătate a secolului XX, marcat de război, nazism, dar și de ateism. Victimă a Holocaustului, a fost canonizată ca Sfânta Tereza Benedicta a Crucii, de către Papa Ioan Paul al II-lea, și proclamată co-patroana Europei, a martirilor și orfanilor.

29 *Ibidem*, pp.136-137.

30 *Ibidem*, p. 138.

31 *Ibidem*, p. 139.

Potrivit lui Edith Stein, activitatea conștiinței se desfășoară pe fondul unei donații originare a ființei, care suscită o reflecție asupra a ceea ce stă la baza ființei și întemeiază realitatea.³²

Omul poate deveni liber și poate participa la comunicarea de iubire dintre persoanele divine numai prin libertatea sa spirituală, care este, pentru Edith Stein, *libertatea conștiinței de sine*³³.

În preocuparea ei majoră de a proiecta asupra căutării umane un sens al existenței și al lumii, deschis către transcendența divină, Edith Stein consideră că omul este capabil de Sens, el însuși constituie o lume, devenind o ființă relațională în gradul să stabilească raporturi intersubiective și să se poziționeze în cadrul lumii din care face parte³⁴. Capacitatea omului de a fi o ființă dotată de Sens trebuie înțeleasă în aspectele sale pasive și active. Pe de o parte, omul este înzestrat cu puterea de a „recepta” realul, deschizându-i-se, lăsându-se format de acesta, iar pe de altă parte, este capabil să „răspundă” chemării pe care i-o adresează realul, ajungând să aibă o existență unificată³⁵.

În lucrarea „Cauzalitatea psihică”, Edith Stein își propune să analizeze sfera interioară a libertății, făcând diferența între „cauzalitate” și „motivație”. Trăsătura caracteristică a unui act liber constă în faptul de a fi motivat, și nu cauzat sau determinat, chiar dacă există niște factori de condiționare. Lipsite de motivații, actele noastre nu ar mai avea niciun sens. Actele motivate, spre deosebire de actele cauzate, nu au nimic din natura necesarului. Motivațiile înclină, orientează, dar nu constrâng în mod necesar. Domeniul libertății este domeniul motivației, și nu al cauzalității³⁶. Prin urmare, educația are un sens în viețile noastre reprezentând o disciplină a interiorității, ajutându-l pe om să dobândească o fină sensibilitate, dar și o judecată ageră și un spirit critic³⁷.

Spre deosebire de alte ființe vii, pentru care nu există decât o avansare „naturală” către forma speciei lor, omul se raportează la forma sa ca ființă

32 Éric de Rus, „Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării ...”, 2016, p. 21.

33 Tereza-Brîndușa Palade, *Rațiune, credință și demnitate a omului. Despre viața și gândirea lui Edith Stein*, Târgu-Lăpuș, Galaxia Gutenberg, 2008, p. 71.

34 Éric de Rus, „Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării ...”, 2016, p. 37, p. 40.

35 *Ibidem*, p. 39.

36 *Ibidem*, pp. 49-50.

37 Edith Stein, *Les fondements de l'éducation féminine*, in „Femme”, p. 100, apud. Éric de Rus, *Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării ...*, p. 89.

liberă. În alte cuvinte, responsabilitatea omului este „de a putea și de a trebui să se formeze pe el însuși”. Desfășurarea umanității sale nu ține în cazul omului de o dezvoltare „involuntară și naturală”, pentru că el poate, ca ființă rațională, să contribuie liber, pe baza cunoașterii și voinței sale personale, la formarea sa³⁸.

Prin esența sa, ființa umană, este deci chemată să tindă către „personalitatea sa matură, total împlinită”³⁹. Acest lucru nu este posibil decât dacă omul se străduie să răspundă atât menirii sale naturale, astfel încât intelectul, „simțul afectiv” și voința să fie împlinite, intelectul devenind lumina care deschide calea celorlalte facultăți, cât și menirii sale supranaturale, care constă în faptul de a se pune, din propria sa voință și cu tot ceea ce este, în slujba Creatorului. Astfel, omul participă la propria sa apariție, care se bazează pe un fundament natural, care nu este altceva decât forma sa interioară⁴⁰.

În această accepțiune, orice lucrare educativă, care își propune să formeze oameni, este însoțită de o concepție clară despre om, despre locul lui în lume și misiunea sa în viață. În alte cuvinte, pedagogia este o parte dintr-o imagine globală despre lume, este o parte din metafizică. Omul „participă” la propria sa apariție, formarea sa făcându-se din interior către exterior. Aceasta conduce la procesul de *educație ca modelare* a ființei umane în totalitatea sa, ea devenind astfel ceea ce trebuie să fie⁴¹. „Puterile modelatoare externe” se vor intersecta cu „puterea modelatoare internă”, cea a individului, care poate accepta sau poate respinge influențele educative⁴².

Influențele mediului, care vin di afară, în sprijinul puterilor modelatoare interne, permit dispozițiilor naturale existente, dar și organelor fizice și mentale, să se formeze și să furnizeze materia formatoare cea mai potrivită⁴³. Așadar, libertatea de conștiință și această interioritate umană repre-

38 Edith Stein, *La Destination de la femme*, in „Femme”, p. 117, apud. Éric de Rus, *Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării ...*, p. 76.

39 *Ibidem*, p. 77.

40 *Ibidem*, p. 109.

41 Edith Stein, *Le problèmes posés par l'éducation de jeunes filles*, în „Femme”, p. 349, apud. Éric de Rus, *Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării ...*, p. 79.

42 Edith Stein, *Les fondements de l'éducation feminine*, in „Femme”, p. 93, apud. Éric de Rus, *Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării ...*, p. 80.

43 Edith Stein, *Les fondements de l'éducation feminine*, in „Femme”, p. 98, apud. Éric de Rus, *Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării ...*, p. 80.

zintă fundamentul pentru educația ființei umane, care are capacitatea de a deosebi valorile și chiar ajunge să recunoască că sursa absolută a acestor valori este Dumnezeu⁴⁴.

Pentru a pune în evidență stratul cel mai lăuntric al ființei, și anume sfera personală la care trimite libertatea, Edith Stein deosebește mai multe nivele constitutive ale persoanei: nivelul fizic, nivelul psihic, nivelul mental-intelectual și nivelul personal-spiritual. Primele două sunt legate și determinate de cauzalitate materială, în sensul că senzația fizică declanșează un răspuns psihic involuntar. Sfera psihică este însuflețită de o energie, o forță de viață, care condiționează într-o anumită măsură activitățile noastre, dar și intensitatea cu care participăm la experiențele psihice.

„Sfera mentală este una a sensului, ea formează domeniul semnificației pe care o putem conferi actelor noastre și la care celălalt are acces, prin intermediul alegerilor mele sau descrierilor motivelor mele”. Sfera personală sau centrală, în schimb, este una a voinței, fără să fie separată de toate celelalte sfere, ea nu este pur și simplu dependentă, fiind, de fapt, o sferă a libertății⁴⁵.

În concluzie, un educator care dorește să-și adapteze propunerile sale la resursele reale elevilor/studenților, care dorește să le înțeleagă comportamentul în profunzime și care dorește să le încurajeze creșterea lor, trebuie să țină cont de diferitele schimbări, care pot să apară în arcul evolutiv⁴⁶. Educatorul este un mediator între persoana educată și lumea externă, între cunoștințele psihologice și persoana care se află în procesul formativ pentru a atinge rezultatele psihologiei dezvoltării umane.

Bibliografie:

- * ARTO, Antonio, *Psicologia dello sviluppo. Fondamenti teorico-applicativi*, Roma, Edizioni AIPRE, 2002.
- * DE RUS, Éric, *Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării. Pentru o antropologie a interiorității*, București, Spandugino, 2016.

44 Edith Stein, *La Valeur spécifique de la femme et son importance pour la vie du peuple*, în „Femme”, p. 44-45, apud. Éric de Rus, *Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării ...*, p. 91.

45 Éric de Rus, *Edith Stein. Persoana umană în orizontul întrebării ...*, 2016, pp. 50-51.

46 Antonio Arto, *Psicologia dello sviluppo. Fondamenti teorico-applicativi*, Roma, Edizioni AIPRE, 2002, pp. 38-39.

- ✦ FORMELLA, Zbigniew, *L'educatore maturo nella comunicazione relazionale*, Roma, ARACNE Editrice, 2009.
- ✦ FRANTA, Herbert, *Atteggiamenti dell'educatore. Teoria e training per la prassi educativa*, Roma, LAS, 1988.
- ✦ FRANTA, Herbert, Anna Rita Colasanti, *L'arte dell'incoraggiamento. Insegnamento e personalità degli allievi*, Roma, Carocci, 1991.
- ✦ MĂGURIANU, Liviu Adrian, *Despre «cealaltă jumătate» a educației*, în Marinela Rusu, „Manifestarea și autoreglarea emoțiilor”, Iași, Ars Longa, 2013.
- ✦ NANNI, Carlo, *L'educazione tra crisi e ricerca di senso*, Roma, LAS, 1972.
- ✦ PALADE, Tereza-Brîndușa, *Rațiune, credință și demnitate a omului. Despre viața și gândirea lui Edith Stein*, Târgu-Lăpuș, Galaxia Gutenberg, 2008.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Current Values of Education and Culture”, în Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities, 15-16 August 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92, DOI: 10.5281/zenodo.5507021.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Valences of Education”, în Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities, 15-16 August 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196, DOI: 10.5281/zenodo.5507180.
- ✦ SHIHO, Main, *The Other Half of Education: Unconscious education of children*, in Educational Philosophy and Theory” (2012), 44 (1): 82-95. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2010.00643.x>
- ✦ SHIHO, Main, *The Other Half of Education: Unconscious education of children*, în vol. „Jung and Education Theory”, edited by Inna Semetsky, Wiley-Blackwell, John Wiley / Sons, Ltd., Publication, 2013.